

NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAXSLAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISHNING XALQARO VA MILLIY MEXANIZMI

Eshqurbonov Ilhom Norsoat o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti

Jinoiy odil sudlov fakulteti 2-kurs talabasi

e-mail eshqurbonovilhom@gmail.com

Annotatsiya. Inson huquq hamda erkinliklari munosib ta`minlash har doim davlat va huquqning eng asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu huquqlar asosan ularga egalik qiluvchilarning faol harakatlari asosida huquqni amalga oshirish ko`rinishida ta`minlanadi. Lekin jamiyatda shunday shaxslar borki, ularning huquqlarini ta`minlash va ularga barcha bilan teng imkoniyatlar yaratishda davlat va ixtisoslashgan tuzilmalar tomonidan huquqni qo`llash instituti birlamchi o`rin egallaydi. Bu esa, o`z navbatida, tizimli va keng qamrovli yondashuvni talab qiladi. Ushbu maqolada shu kabi shaxslar toifasiga kiruvchi nogironligi bo`lgan shaxslar huquqlarini himoya qilishning xalqaro va milliy mexanizmi, shu jumladan xalqaro tashkilotlar, ularning funktsiya va vazifalari hamda ushbu mexanizmlarni yanada rivojlantirishning ba`zi shartlari haqida so`z yuritiladi.

Kalit so'zlar: inson huquqlari, nogironligi bo`lgan shaxslar, xalqaro tashkilot, xalqaro huquq normasi, konvensiya, protokol.

Аннотация. Адекватное обеспечение прав и свобод человека всегда является одной из важнейших задач государства и права. Эти права предоставляются преимущественно в форме реализации прав на основе активных действий их владельцев. Однако в обществе есть такие люди, что институт правопорядка со стороны государства и специализированных структур занимает первостепенное место в обеспечении их прав и создании для них равных возможностей. Это, в свою очередь, требует системного и комплексного

подхода. В данной статье говорится о международных и национальных механизмах защиты прав людей с ограниченными возможностями, в том числе международных организациях, их функциях и задачах, а также некоторых условиях дальнейшего развития этих механизмов.

Ключевые слова: Ключевые слова: права человека, инвалиды, международная организация, международно-правовая норма, конвенция, протокол.

Kirish

Inson huquqlari- bu keng doiradagi, murakkab va serqirra tushuncha bo`lib, u zamonaviy sivilizatsiyaning muhim va hal qiluvchi qadriyatlaridan biri hisoblanadi. Bu atamaga muayyan ta`rif berishimiz qiyin, chunki bu tushuncha nafaqat huquqiy, balki falsafiy, siyosiy va ahloqiy mazmunga ega hisoblanadi.

Huquqiy jihatdan ta`rif beradigan bo`lsak inson huquqlari deganda, davlat yoki mansabdor shaxslar tomonidan muayyan shaxsning yoki shaxslarning qonuniy huquq va erkinliklariga rioya etilishi va buni ta`minlash bilan bog`liq bo`lgan davlat va individ o`rtasidagi o`zaro huquqiy munosabatlarni tushunishimiz mumkin.

Shu o`rinda inson huquqlari bo`yicha xalqaro huquq va mexanizm tushunchasiga ham to`xtalib o`tishimiz maqsadga muvofiq bo`ladi. **Inson huquqlari bo`yicha xalqaro huquq xalqaro huquqiy-tadqiqotlarda yangi yo`nalish bo`lib, hozirgi xalqaro ommaviy huquqning eng muhim va eng izchil rivojlanib borayotgan tarmoqlaridan biridir. Ushbu ommaviy huquq tarmog`ida xalqaro huquq subyektlarining ularning yurisdiksiyasiga kiradigan shaxslar huquqlari va erkinliklarini ta`minlash ta`minlash, bu huquq va erkinliklarga rioya etish, ularni hurmatlash va himoya qilishdagi majburiyatlari o`rganiladi¹.**

Inson huquqlarini himoya qilish bo`yicha xalqaro mexanizm- bu faoliyati va maqsadi butun jahonda inson huquqlarini yetarlicha ta`minlashga qaratilgan, buni

¹ O.A Tadjibayeva, N.K Ramazonova. Inson huquqlari. Darslik. – T.: Toshkent – 2010. B- 6 (ibid)

bevosita yoki bilvosita amalga oshiradigan, shuningdek amalga oshirilishini nazorat qiladigan xalqaro tashkilotlar hamda inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro hujjatlarning birgalikdagi tizimi va harakatidir. Nogironligi boʻlgan shaxslar huquqlarini himoya qilishning xalqaro mexanizmi ushbu yirik mexanizm tarkibidagi alohida oʻziga xos xususiyatlarga ega qism desak toʻgʻri boʻladi.

“Inson huquqlari”, “Inson huquqlari boʻyicha xalqaro huquq” va “Inson huquqlarini himoya qilishning xalqaro mexanizmi” tushunchalariga qisqacha taʼrifni koʻrib chiqdik. Inson huquqlari ancha keng tushuncha boʻlib, bir qancha koʻrinishlarda namoyon boʻladi. Bular jumlasiga “Bolalar huquqi”, “Ayollar huquqi”, “Nogironligi boʻlgan shaxslar huquqi” kabi jamiyatdagi insonlarning turli guruhlarini huquqlarini kiritishimiz mumkin. Quyida esa biz shulardan biri boʻlgan nogironligi boʻlgan shaxslarning huquqlari himoya qilinishining xalqaro mexanizmi, bu sohadagi xalqaro tashkilotlar, ularning faoliyati va xalqaro huquq hujjatlari haqida gaplashamiz. Shu oʻrinda Jahon sogʻliqni saqlash tashkilotining soʻngi yillardagi quyidagi kishining yuragini gʻash qiladigan statistik maʼlumotlariga eʼtiboringizni qaratmoqchiman. Hozirgi kunda butun dunyoda **1.3 milliard** qaysidir darajada nogironligi boʻlgan shaxslar mavjud va bu butun dunyo aholisining **16%** ini yoki boʻlmasa har **6 kishidan 1 tasini** tashkil etadi². Bu raqamlar nogironligi boʻlgan shaxslar huquqlarini himoya qilishning qanchalik muhimligini bevosita koʻrsatib beradi.

Dastlab nogironligi boʻlgan shaxslarning huquqlarini himoya qilishdagi xalqaro va mintaqaviy tashkilotlarning roli haqida aytib oʻtmoqchiman.

Bu mexanizmda yaʼni nogironligi boʻlgan shaxslarning huquqlarini himoya qilishda **Birlashgan millatlar tashkiloti**ning oʻrni birlamchi ahamiyatga ega. Asosiy vazifasi butun dunyoda tinchlik va xavfsizlikni taʼminlash boʻlgan ushbu tashkilot bir vaqtning oʻzida insonlarning ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa huquqlarining taʼminlanishini ham oʻzining ustuvor vazifalaridan biri deb biladi. Jumladan BMT Bosh Assambleyasi

² <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health#:~:text=> - Jahon sogʻliqni saqlash tashkilotining rasmiy veb-sahifasi.

tomonidan 2006-yilda qabul qilingan Nogironlar huquqlari bo`yicha konvensiya butun dunyoda nogironligi bo`lgan shaxslarning huquqlarini himoya qilishga va ularning jamiyatda o`z o`rinlarini topishga qaratilgan asosiy hujjat bo`lib, BMT bu hujjat normalarining a`zo davlatlar tomonidan implementatsiya qilinishini va lozim daraja bajarilishini nazorat qiladi. 2008-yilda yuqoridagi konvensiyaning kuchga kirishi bilan BMT huzurida nogironligi bo`lgan shaxslar huquqlarini himoya qilish borasida olib borayotgan ishlari samarasi ustidan muntazam nazorat olib boruvchi **Nogironlar huquqlari bo`yicha qo`mita** tashkil etilgan bo`lib, bu qo`mitaning asosiy faoliyat yo`nalishlari quyidagilardan iborat:

- Konvensiya normalarining a`zo davlatlar tomonidan to`liq bajarilishi;
- Konvensiyaga a`zo davlatlar dokladlarini ko`rib chiqish, ular yuzasidan taklif va tavsiyalar berish;
- Fakultativ protokol ishtirokchi davlatlari tomonidan konvensiya talablarining buzilganligi to`g`risidagi ma`lumotlarni ko`rib chiqish.

Bu qo`mitada hozirgi kunda turli davlatlardan bo`lgan 18 nafar ekspert, mutahassislar faoliyat olib bormoqda³. Bularning tarkibidan 3 nafari boshqaruv organini tashkil etadi. Bular qo`mita rahbari, qo`mita vitse-prezidenti va BMT bosh assambleyasiga qo`mita faoliyati haqida hisobot topshiruvchi ma`ruzachi hisoblanadi. Qo`mita konvensiyani barcha a`zo davlatlarda talqin qilish uchun ma`sul hisoblanadi va shu maqsadda konvensiya moddalariga tushuntirish va ko`rsatmalar beradi. Barcha a`zo davlatlar esa konvensiyada mustahkamlangan huquqlarning o`zlarida qay darajada amalga oshirilayotgani ustidan muntazam qo`mitaga hisobotlar topshirib turadi. Qo`mita faoliyatini yaqinroqdan o`rganish uchun quyidagi holatni ko`rib chiqsak: Ushbu yilning 12-sentabrda qo`mita bir necha davlatlardagi nogironligi bo`lgan shaxslar huquqlarining himoya qilinishi darajasini o`rganib chiqdi. Bu

³ Nogironlar huquqlari bo`yicha qo`mita rasmiy veb-sayti - <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/crpd/membership>

davlatlar sirasiga Andorra, Avstriya, Germaniya, Isroil, Malavi, Mavritaniya, Mongoliya va Paragvay kiradi. Qo`mita ushbu davlatlardagi holatlarni o`rganib chiqib, Bu davlatlar nogironlar huquqlarini himoya qilish mexanizmlaridagi ma`lum kamchiliklarni aniqladi hamda bu masalalar yuzasidan ushbu davlat hukumatlarining bu kamchiliklarni bartaraf etishini, jumladan Konvensiya shartlarini kengroq implementatsiya qilishni talab qildi.⁴

Umumiy qilib aytganda BMT ning nogironligi bo`lgan shaxslar huquqlarini himoya qilishdagi o`rni shundan iboratki, bu tashkilot ushbu toifadagi insonlarning huquqlarini butun dunyo miqyosida belgilab beradigan, bu normalarning a`zo davlatlar tomonidan bajarilishini nazorat qiladigan asosiy organdir.

Ushbu mexanizmda BMT dan keying o`rinda, shubhasiz **Jahon sog`liqni saqlash tashkiloti** turadi. JSST dunyo bo`ylab nogironligi bo`lgan shaxslarning jamiyatda tengligini ta`minlashni o`zining ustuvor vazifalaridan biri sifatida biladi va bu borada quyidagi ishlarni amalga oshirishni o`zining asosiy maqsadi deb biladi:

- Nogironligi bo`lgan shaxslarning samarali mavjud tibbiy xizmatlardan teng va to`liq foydalanish imkoniyatiga ega bo'lish;
- nogironligi bo`lgan shaxslarga alohida e`tibor qaratish va ularning tegishli davlat organlari nazoratida bo`lishini ta`minlash;
- sog'liqni saqlashning eng yuqori darajasiga erishish uchun tarmoqlararo jamoat sog'liqni saqlash tadbirlarini tashkillashtirish.

Ya`ni JSST ning asosiy vazifasi mamlakatlardagi nogironligi bo`lgan shaxslarning sog'lig'ini yaxshilash ularga g`amxo`rlik qilish bo'yicha a`zo mamlakatlardagi mavjud sog'liqni saqlash tizimlariga kompleks milliy strategik harakatlar rejasini ishlab chiqish bo'yicha texnik va amaliy ko'rsatmalar berish va ular bilan samarali hamkorlik qilishga qaratilgan. Jarayon birinchi navbatda sog`liqni

⁴ Nogironlar huquqlari bo`yicha qo`mita rasmiy veb-sayti - <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/09/un-disability-rights-committee-publishes-findings-andorra-austria-germany>

saqlash sektorida nogironlik bo'yicha bo'shliqlar va imkoniyatlarni aniqlash uchun keng qamrovli vaziyatni baholash, statistik ma'lumotlarni o'rganib chiqishni o'z ichiga oladi, so'ngra aniq ustuvor tadbirlar va monitoring asoslari bilan harakat rejasini ishlab chiqadi. Bu jarayon turli sohalarni, jumladan, boshqaruv, moliyalashtirish, xizmatlar ko'rsatish, sog'liqni saqlash, axborot tizimlari va boshqalarni qamrab olishi mumkin⁵.

Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqini himoya qilishning xalqaro mexanizmidagi yana bir tarkibiy qism bu **Disabled People's International (DPI) ya'ni Xalqaro nogironlar tashkilotidir**. Bu tashkilot 1981-yilda tashkil topgan bo'lib, hozirgi kunda 139 ta davlatda bo'limlari faoliyat yuritadi. Tashkilotning bosh shtab kvartirasi esa Kanadaning poytaxti Ottava shahrida joylashgan. Bu tashkilot quyidagilarni o'zining asosiy maqsadi deb biladi:

- a'zo davlatlarda nogironlarning huquqlarini ta'minlash va himoya qilish;
- nogironligi bo'lgan shaxslar uchun jamiyatda iqtisodiy va ijtimoiy integratsiyani ta'minlash;
- nogironligi bo'lgan shaxslarning maxsus jamiyatlarini shakllantirish va ularni qo'llab quvvatlash;
- a'zo davlatlardagi nogironlarning sog'lig'ini saqlashga ma'sul tashkilotlarning o'zaro integratsiyasini rivojlantirish, tajriba almashinuvini yo'lga qo'yish.

Bulardan ma'lumki, ushbu tashkilot ham mazkur mexanizmga, ayniqsa dunyo bo'ylab sog'liqni saqlash tashkilotlari o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi va hamkorligida beqiyos o'ringa ega.⁶

Shu o'rinda **International Disability Alliance (IDA)**, ya'ni **Xalqaro nogironlik ittifoqini** ham aytib o'tishimiz kerak. 1999-yilda tashkil topgan bu

⁵ Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining rasmiy veb-sahifasi. <https://www.who.int/activities/supporting-countries-to-advance-health-equity-for-persons-with-disabilities>

⁶ Xalqaro nogironlar tashkiloti rasmiy veb-sahifasi (ibid) <https://disabledpeoplesinternational.org/about-us/>

tashkilot nogironligi bo`lgan shaxslarning huquqlarini himoya qiluvchi mintaqaviy tashkilotlarni bog`lab turuvchi tashkilot sifatida tashkil topdi. Tashkilotning asosiy maqsadi butun dunyo bo'ylab BMT Nogironlarning huquqlari bo'yicha xalqaro konvensiyasini samarali va to'liq amalga oshirishga ko'maklashish, shuningdek, BMT a`zo davlatlaridagi tegishli qonunchilik ushbu konvensiyaga muvofiqligini nazorat qilish, nogironlarning milliy, mintaqaviy vakillik tashkilotlarini faol muvofiqlashtirish. Bugungi kunda bu ittifoqqa bir qancha mintaqaviy tashkilotlar, jumladan quyidagilar a`zo hisoblanadi:

- African Disability Forum
- Arab Organization of Persons with Disabilities
- ASEAN Disability Forum
- Down Syndrome International
- European Disability Forum
- Inclusion International
- International Federation of Hard of Hearing People
- International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus
- Pacific Disability Forum
- RIADIS
- World Blind Union
- World Federation of the Deaf
- World Federation of Deafblind
- World Network of Users and Survivors of Psychiatry
- Observer Members
- Associate Members

Umumiy hisobda olganda bu tashkilot Amerikada 230 ta, Yevropada 390 ta, Afrikada 227 ta, Osiyoda 88 ta, Okeaniya davlatlarida 163 ta va boshqa yuzlab turli xil

nogironligi bo`lgan shaxslarning milliy va mintaqaviy tashkilotlarini o`zida birlashtirgan xalqaro tarmoqdir⁷.

Nogironligi bo`lgan shaxslar huquqlarini himoya qilishda yuqoridagi xalqaro tashkilot va jamiyatlardan tashqari xalqaro hujjatlar va konvensiyalar ham muhim o`rin tutadi. Bu kabi hujjatlar haqida so`z yuritganimizda, dastavval, Birlashgan millatlar tashkiloti tomonidan 2006-yil 13-dekabrda qabul qilingan va 2008-yil 3-mayda kuchga kirgan **Nogironlar huquqlari to`g`risidagi konvensiyaga** to`xtalib o`tishimiz lozim.

Ushbu konvensiyaning 1-moddasida konvensiyaning tuzilishdan asosiy maqsadi keltirib o`tilgan va unga ko`ra, “Ushbu konvensiyaning asosiy maqsadi dunyo bo`ylab nogironligi bo`lgan shaxslarning barcha inson huquqlari va asosiy erkinliklaridan to`liq va teng foydalanishini rag`batlantirish, himoya qilish va ta`minlash, shuningdek, ularning ajralmas qadr-qimmatini hurmat qilishni targ`ib qilishdan iborat.

Nogironlarga uzoq muddatli jismoniy, aqliy, intellektual yoki hissiy nuqsonlari bo`lganlar kiradi, ular turli to`siqlar bilan o`zaro ta`sir qilish ularning jamiyatda boshqalar bilan teng ravishda to`liq va samarali ishtirok etishiga to`squinlik qilishi mumkin.”

Konvensiya bilan bir vaqtda unga Fakultativ protokol ham qabul qilinib, amaliyotga tadbiq etilgan. 2012-yil oktabr holatiga ko`ra 125 ta davlat va Yevropa Ittifoqi konvensiyada, 75 ta davlat esa Fakultativ protokolda ishtirok etadi.

Konvensiya nogironlar huquqlarini himoya qilishda ushbu konvensiya 2-moddasida belgilab qo`yilgan quyidagi prinsiplarga tayanadi:

- ✓ Insonlarning o`ziga nisbatan g`ururi, mustaqil qaror qabul qilishini inobatga olib, ularning shaxsiy erkinligi va mustaqilligini hurmat qilish;
- ✓ Nogironligi bo`lgan shaxslarning kamsitilishi va ajratilishining oldini olish;
- ✓ Nogironligi bo`lgan shaxslarning jamiyatda to`liq va samarali o`rin topishini qo`llab quvvatlash;

⁷ International Disability Alliance (IDA) rasmiy veb sahifasi -

<https://www.internationaldisabilityalliance.org/content/ida-members>

- ✓ Nogironligi bo'lgan shaxslarga jamiyatdagi boshqa shaxslar bilan teng imkoniyatlarga ega bo'lish huquqini ta'minlash;
- ✓ Nogironligi bo'lgan ayollar va erkaklar uchun bir xilda imkoniyatlar yaratish;
- ✓ Nogironligi bo'lgan bolalarning munosib o'sishi va rivojlanishi, ularning jamiyatda o'z o'rnini topishini ta'minlash.⁸

Nogironlar huquqlarini ta'minlashga qaratilgan maxsus normalarni o'z ichiga olmasada, bu sohada **Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining** rolini ham e'tirof etishimiz lozim. Bu deklaratsiya butun jahonda inson huquqlarini ta'minlash va himoya qilishdagi asosiy xalqaro hujjat bo'lib, uning 1-moddasida har bir inson teng bo'lib tug'ilishi, shuningdek 25-moddasida jamiyatning boshqa ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari qatorida nogironligi bo'lgan shaxslarning ham zarur turmush darajasiga ega bo'lish uchun kerakli ijtimoiy yordamlar bilan ta'minlanishi kerakligi belgilab qo'yilgan⁹.

Bundan tashqari ushbu mexanizmga BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 1982-yilda ma'qullangan **Nogironlarga nisbatan umumjahon harakat dasturi (The World Programme of Action Concerning Disabled Persons)** ham alohida o'ringa ega. U nogironlarning jamiyatda to'liq ishtirok etishi, imkoniyatlar tengligi va huquqlari tenglashtirilishiga ko'maklashish maqsadida ishlab chiqilgan. Dastur nogironligi bo'lgan shaxslarning hayotini yaxshilash va ularning jamiyatga qo'shilishini rag'batlantirishga qaratilgan keng qamrovli siyosat va chora-tadbirlar majmuini nazarda tutadi.

Nogironlar nisbatan umumjahon harakat dasturining asosiy xususiyatlari va maqsadlari quyidagilardan iborat:

- Nogironlikning oldini olish: nogironlik holatlari va ta'sirini kamaytirish uchun profilaktika choralarini olib borish;

⁸ Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiya

⁹ Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (ibid)

- Reabilitatsiya: nogironligi bo'lgan shaxslarning o'z potensialini to'liq ro'yobga chiqarishga imkon berishda reabilitatsiya xizmatlarini amalga oshirish;
- Teng imkoniyatlar: nogironlarning jamiyatda to'liq ishtirok etishiga to'sqinlik qiladigan to'siqlarni bartaraf etish uchun tizimli ishlar olib borish;
- Nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlovchi xizmatlar: Dastur nogironligi bo'lgan shaxslarning mustaqil yashashi va jamiyatda ishtirok etishiga imkon beruvchi normalarni o'z ichiga oladi;
- Xalqaro hamkorlik: Dastur nogironlar duch keladigan muammolarni hal qilishda xalqaro hamkorlik va tajriba almashishning muhimligini nazarda tutadi.¹⁰

Ushbu ustuvor maqsad va vazifalar bu dasturning butun dunyo bo'ylab nogironlar hayotini yaxshilash va ularni jamiyatga jalb qilishga qaratilgan qonunchilik, strategiyalar va dasturlarni ishlab chiqishga judda katta ta'sir ko'rsatganini anglatadi. Keyinchalik bu dastur Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiya tomonidan to'liq qamrab olindi.

Shuningdek, 1993-yilning dekabr oyida Bosh Assambleya tomonidan qabul qilingan **Nogironlarga teng imkoniyatlar yaratishning standart qoidalari** ham jamiyatda bu kabi insonlar huquqlarini himoya qilishda muhim ahamiyatga ega dastur bo'ldi deyishimiz mumkin.

Nogironlarga teng imkoniyatlar yaratishning standart qoidalari hukumatlar hamda xalqaro va mintaqaviy tashkilotlarga nogironlarning huquqlari rag'batlantirish bo'yicha ko'rsatmalar beradi. Bu qoidalar keyinchalik Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiya bilan almashtirilgan bo'lsa-da, ular nogironlik huquqlari sohasida muhim tarixiy ma'lumotnoma bo'lib qolmoqda va global miqyosda nogironlar huquqlarini himoya qilish uchun olib borilayotgan siyosat va amaliyotlarni shakllantirishga katta hissa qo'shgan desak to'g'ri bo'ladi.

¹⁰ Nogironlarga nisbatan umumjahon harakat dasturi. (ibid)

Standart qoidalar ham yuqoridagi boshqa xalqaro hujjatlar kabi quyidagi asosiy xususiyatlarga, maqsad va vazifalarga ega:

- Nogironligi boʻlgan shaxslar uchun munosib imkoniyatlarni taʼminlash: Qoidalar hayotning barcha jabhalarida, jumladan, jismoniy muhitda, transportda, axborotda va aloqada nogironligi boʻlgan shaxslarning alohida huquqlarini himoya qiladi;

- Ta'lim: ushbu qoidalar nogironlar uchun ta'lim olish huquqini va inklyuziv ta'lim tizimlariga ehtiyojni etirof etadi;

- Ish bilan ta'minlash: ushbu qoidalar, shuningdek, nogironlar uchun ishga joylashish uchun teng imkoniyatlarni ta'minlashni nazarda tutadi. Bundan tashqari, ish joyidagi kamsituvchi holatlar va to'siqlarni bartaraf etish va nogironlarning mehnat bozorida to'liq ishtirok etishini osonlashtirish uchun oqilona sharoitlarni ta'minlash muhimligini belgilab beradi;

- Sog'liqni saqlash xizmatlari: Qoidalar nogironlar tegishli va arzon tibbiy xizmatlardan foydalanishlari zarurligini ta'kidlaydi. Shu jumlada bu qoidalar nogironlarni reabilitatsiya xizmatlari, yordamchi asboblari va texnologiyalar bilan ta'minlash va profilaktika choralarini ilgari surishni targ'ib etadi;

- Xalqaro hamkorlik: ushbu standartlar nogironlarning huquqlari va farovonligini ta'minlashda xalqaro hamkorlikning muhimligini alohida belgilab qo'ygan. Ular dunyo bo'ylab nogironligi bo'lgan shaxslar uchun imkoniyatlarni tenglashtirishga ko'maklashish uchun mamlakatlar o'rtasida bilim va ilg'or tajriba almashish zarurligini o'zida mujjasam etadi.¹¹

Nogironlar huquqlarini himoya qilishning xalqaro mexanizmiga keyingi yillarda BMT tomonida ishlab chiqilgan **Barqaror Rivojlanish maqsadlari (The Sustainable Development Goals (SDGs))** ham o'z hissasini qo'shmoqda. Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) 2015-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 2030-yilgacha Barqaror rivojlanish kun tartibining bir qismi sifatida qabul qilingan global

¹¹ Nogironlarga teng imkoniyatlar yaratishning standart qoidalari.(ibid)

maqsadlar to'plamidir. Ular Mingyillik Rivojlanish Maqsadlariga asoslanadi va butun dunyoda barqaror rivojlanishga erishish uchun ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik muammolarni hal qilish uchun keng qamrovli asos yaratadi. Ushbu xalqaro hujjat 17 ta asosiy maqsad va 169 ta alohida yo'nalishlardan iborat bo'lib, o'zaro bog'liq bo'lgan keng ko'lamli masalalarni qamrab oladi. Biz ushbu xalqaro hujjatda nogironlar huquqlarini himoya qilish bo'yicha bir qator maqsadlar va rejalar ham ishlab chiqilganini ko'rishimiz mumkin.

Keling, bularni ba'zi asosiy maqsadlar misolida ko'rib chiqamiz:

•4-maqsad: Sifatli ta'lim: Bu maqsad barcha uchun inklyuziv va teng ta'limga urg'u beradi. U barcha aholi qatlamlari, shu jumladan nogironlarga sifatli va malakali ta'lim uchun teng imkoniyatlarni ta'minlashga chaqiradi.

•8-maqsad: munosib mehnat sharoitlari: Bu maqsad esa barqaror iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga qaratilgan. Unda barcha, shu jumladan nogironlar uchun bandlik, munosib mehnat va ish uchun to'lashning teng imkoniyatlarini etirof etadi.

•11-maqsad: Barqaror shaharlar va barqaror infratuzilma: Bu xavfsiz, chidamli va barqaror shaharlarni yaratishga qaratilgan strategik maqsad bo'lib, barcha, shu jumladan nogironlar uchun jamoat joylari, transport va asosiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini ta'minlashga qaratilgan strategiyalar yig'indisidir

•17-maqsad: Maqsadlar yo'lida hamkorlik, ya'ni barqaror rivojlanishga erishish uchun global hamkorlik muhim. U hukumatlar, fuqarolik jamiyati, xususiy sektor va boshqa manfaatdor tomonlar o'rtasidagi hamkorlikni rag'batlantiradi, shu jumladan nogironlik huquqlari bilan bog'liq bo'lgan Barqaror rivojlanish maqsadlari va strategiyalarini amalga oshirishni qo'llab-quvvatlaydi.¹²

Yuqorida sanab o'tilgan xalqaro tashkilotlar va huquqiy hujjatlar nogironlar huquqlarini himoya qilish xalqaro mexanizmining asosiy huquqiy asosini tashkil etadi va bu sohadagi fundamental huquqiy hujjatlarni qabul qiladi va bu sohadagi ustuvor

¹² Barqaror rivojlanish maqsadlari (The Sustainable Development Goals (SDGs)). (ibid)
WWW.HUMOSCIENCE.COM

maqsadlar va rejalarini belgilab beradi. Bulardan tashqari ko'plab mintaqaviy hujjatlar, bitim va konvensiyalar ham bu mexanizmida muhim rol o'ynaydi va turli xil darajadagi nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari munosib darajada ta'minlashga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi ham inson huquqlarini, shu jumladan nogironlar huquqlarini himoya qilishda bir qator tizimli ishlarni amalga oshirgan. Bu sohadagi eng katta qadamlardan bittasi 2009-yil 27-fevralda BMT ning Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasini imzolash bo'ldi. Mustaqillikning keyingi yillarida ushbu hujjatdagi normalar milliy qonunchiligimizga bosqichma bosqich implementatsiya qilindi va 2021-yil 7-iyunda Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi tomonidan loyihasi ishlab chiqilgan "Nogironlar huquqlari to'g'risidagi xalqaro konvensiyani ratifikatsiya qilish haqidagi" O'zbekiston Respublikasining qonuni qabul qilindi. Bundan tashqari milliy qonunchiligimizda ham bu borada ma'lum ishlar olib borildi. Jumladan, 1991-yil 18-noyabrda "O'zbekiston Respublikasida nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risidagi" qonuni ilk bora qabul qilindi. Keyingi yillarda bu qonunga bir qancha, 2013-yilda so'nggi o'zgartirishlar kiritildi. 2020-yil 15-oktabrda bu qonuning qayta ishlab chiqilgan varianti "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida" gi qonun nomi bilan qabul qilindi. Hozirda nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan navbatdagi normativ-huquqiy hujjat bu 2016-yil 26-dekabrda qabul qilingan "Keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar va aholining boshqa ijtimoiy ehtiyojmand toifalari uchun ijtimoiy xizmatlar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining qonunidir. Bulardan tashqari, nogironlarga tibbiy va ijtimoiy yordamning holati, ushbu sohada xalqaro standartlarni tanqidiy o'rganish asosida 2017-yilning dekabr oyida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori qabul qilindi. Umuman olganda qonunchiligimizning deyarli barcha sohasida, mehnat, fuqarolik, jinoyat va shu kabi huquq sohaslarida nogironlarning huquqlarini himoya

qilishga qaratilgan, ularga munosib yashashga va jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishga xizmat qiluvchi normalar o'z aksini topdi. Ularning barcha huquqlari ta'minlanishi va nazorat qilinishi aniq belgilab qo'yildi. Hozirda bizning mamlakatda ular to'liq davlat va xalq e'tiborida deb bema'lol aytishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytganda, xalqaro sohada nogironlarning huquqlarini ta'minlash qonunchilik asoslari, siyosat va amaliy choralarni o'z ichiga olgan kompleks yondashuvni talab qiladi. Xalqaro miqyosda nogironlarning huquqlarini to'liq himoya qilish va rag'batlantirishga yordam beradigan bajarilishi lozim bo'lgan ba'zi asosiy harakatlar sifatida quyidagilarni aytib o'tishimiz mumkin:

Nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlarini himoya qilishning xalqaro mexanizmini to'liq va samarali shakllantirish eng dastlabki sharti bu xalqaro, mintaqaviy va davlatlararo hamkorlikni rivojlantirishdir. Hukumatlar, fuqarolik jamiyati institutlari va xalqaro tuzilmalar o'rtasidagi xalqaro hamkorlik va ilg'or tajriba almashish nogironlar duch keladigan muammolarni birgalikda hal qilish uchun juda muhimdir.

Ikkinchidan, xalqaro konvensiyalarni ratifikatsiya qilish va milliy qonunchilikka olib kirish, ya'ni davlatlar Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi kabi asosiy xalqaro shartnomalarni ratifikatsiya qilishlari va samarali amalga oshirishlari kerak. Hozirda bu 188 ta davlat tomonidan ratifikatsiya qilingan va bu hali 100 foizlik natija degani emas. Ushbu shartnoma nogironlar uchun qo'llab-quvvatlanishi kerak bo'lgan huquq va tamoyillarni, jumladan, kamsitishlarning oldini olish, jamiyatda o'rnini topish kabi asosiy mezonlarni belgilab beradi va shuning uchun ham bu kabi konvensiyalar dunyodagi barcha davlatlar tomonidan to'liq tan olinishi kerak deb o'ylayman.

Munosib milliy qonunchilik tizimlarini ishlab chiqish, ya'ni mamlakatlar xalqaro standartlarga mos keladigan va nogironlar huquqlarini huquqiy himoya qilishni ta'minlaydigan keng qamrovli milliy qonunlarni qabul qilishlari kerak. Ushbu qonunlar foydalanish imkoniyati, bandlik, ta'lim, sog'liqni saqlash kabi sohalarni to'liq qamrab olishi lozim. Afsuski bugungi kunda ba'zi davlatlarning, ayniqsa rivojlanayotgan

afrika davlatlarining milliy qonunchilik tizimi nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini to'raligicha himoya qilish uchun zarur standartlarga javob bermaydi. BMT huzuridagi nogironlar huquqlarini himoya qiluvchi qo'mita va boshqa tashkilotlar bu kabi davlatlarga amaliy va nazariy yordam ko'rsatishi maqsadga muvofiq bo'lardi.

Sog'liqni saqlash imkoniyatlaridan to'liq foydalanishni ta'minlash: nogironlar sifatli tibbiy xizmatlardan yetarlicha teng foydalanishlari uchun barcha davlatlarda munosib sharoitlar yaratilishi kerak. Hukumatlar foydalanish mumkin bo'lgan sog'liqni saqlash muassasalarini, nogironlik masalalari bo'yicha tibbiyot xodimlarini o'qitishni va arzon yordamchi qurilmalar va texnologiyalarni kafolatlashi kerak. Bu o'rinda ham xalqaro tashkilotlar amaliy yordamni kengroq ko'rsatishi bu kabi ishlarning tezroq amalga oshishini kafolatlaydi va nogironlar huquqlari buzilishining oldini oladi.

Bundan tashqari sohaga oid so'nggi ma'lumotlarni to'plash, ularni muntazam o'rganib borish va nogironligi bo'lgan shaxslar uchun yengillik olib keladigan, ularning dardiga sal bo'lsada davo olib keladigan ilm-fan tadqiqotlarini ko'paytirish, ularni moliyaviy ta'minlash, rag'batlantirish ham muhim rol o'ynaydi. Xalqaro tadqiqot institutlari zamonaviy fan yutuqlari va texnika-texnologiyalardan foydalanib ba'zi davosiz kasalliklarga yechim topishi sohada judda katta yutuq bo'lardi.

Yuqoridagilardan umumiy xulosa shuki, nogironlarning huquqlarini himoya qilish bu inson huquqlarini himoya qilish, insonni qadrlash demakdir. Shuning uchun ham nogironlar huquqlarini himoya qilishning xalqaro mexanizmi juda katta ahamiyatga ega va muntazam ravishda takomillashtirib borishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O.A Tadjibayeva, N.K Ramazonova. Inson huquqlari. Darslik. – T.: Toshkent – 2010. B- 6
2. G. Yuldasheva, N. Gafurova. Inson huquqlari. Darslik. – T.: Toshkent – 2023. 254-266b.

3. A.X Saidov. Inson huquqlari bo`yicha xalqaro huquq. – T.: Toshkent – 2004. B – 5.
4. Birlashgan Millatlar Tashkiloti rasmiy veb-sahifasi
5. Jahon sog`liqni saqlash tashkilotining rasmiy veb-sahifasi.
- ⁶Nogironlar huquqlari bo`yicha qo`mita rasmiy veb-sahifasi
7. Xalqaro nogironlar tashkiloti rasmiy veb-sahifasi
8. Xalqaro nogironlik ittifoqini
9. Nogironlar huquqlari to`g`risidagi konvensiya
10. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi
11. Nogironlarga nisbatan umumjahon harakat dasturi.
12. Nogironlarga teng imkoniyatlar yaratishning standart qoidalari.
13. Barqaror rivojlanish maqsadlari (The Sustainable Development Goals (SDGs)).